

Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Okuryazarlıklarının Etkili Okul Hedeflerine Ulaşmadaki Etkisi

The Effect of Scientific Literacy of Teachers Working in Secondary Schools on Achieving Effective School Goals

Yusuf MİRZA¹ Nizamettin KAPLAN² Deniz GÜLŞEN³

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-8926-7001, Siirt, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-2341-4926, Siirt, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-0179-9282, Siirt, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin etkili okul hedeflerine katkısını araştırmaktır. Araştırmada yöntem olarak kolay örnekleme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Siirt'in Şirvan İlçesinde görev yapan 15 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış "Öğretmen Görüşme Formu" kullanılmıştır. Görüşmeler esnasında elde edilen veriler değişiklik yapılmadan yazılı olarak elde edilmiştir. Görüşme soruları ve cevaplar araştırmanın amacı doğrultusunda sınıflandırılmıştır. Görüşülen kişilerin adları kullanılmamış yerine Katılımcılar K olarak kodlanmıştır. Araştırmada bilimsel okuryazarlık ile etkili okul hedeflerine ulaşmadaki etkisini belirlemede nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık düzeyleri ile etkili okul hedefleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin artmasının etkili okul hedeflerine katkı sağlayacağı yönünde sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel okuryazarlık, Etkili okul, Ortaokul öğretmenleri.

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate the contribution of secondary school teachers' scientific literacy levels to effective school goals. Easy sampling model was used as a method in the research. The sample of the research consists of 15 secondary school teachers working in the Şirvan District of Siirt in the 2022-2023 academic year. A semi-structured "Teacher Interview Form" was used to collect the data. The data obtained during the interviews were obtained in written form without making any changes. Interview questions and answers were classified according to the purpose of the research. Instead of using the names of the interviewees, Participants were coded as K. Content analysis, which is one of the qualitative research methods, was used in the research to determine the effect of scientific literacy and effective school goals. The results obtained in the study show that there is a positive relationship between the scientific literacy levels of secondary school teachers and effective school goals. Results have been obtained that increasing the scientific literacy levels of teachers will contribute to effective school goals.

Keywords: Scientific literacy, Effective school, Secondary school teachers

GİRİŞ

Eğitim ve öğretim hedeflerine ulaşılmasında öğretmenlerin yeteneklerinin etkisi büyüktür. Bilimsel okuryazarlığın da bu yeteneklerden birisi olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce eşliğinde seçilen araştırma konusunun ele alındığı çalışma beş bölümden oluşacak şekilde kurgulanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde giriş niteliğinde bilgilere yer verilerek araştırma konusu tanıtılmaktadır. İkinci bölümde kavramsal çerçeve incelemesi yapılmaktadır. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntem bilgilerine değinilmektedir. Dördüncü bölümde araştırmanın bulguları yorumlanmaktadır. Beşinci bölümde ise sonuçlar tartışılmakta, sonuçlara ilişkin öneriler getirilmekte ve çalışma tamamlanmaktadır.

Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlığının etkili okul hedeflerine etkilerinin araştırıldığı çalışmanın giriş bölümünde problem durumu, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, sayıtlar, sınırlılıklar ve tanımlar hakkında bilgiler yer almaktadır.

Akran (2020), okul gelişim modeli hakkındaki araştırmada okul yöneticilerinden beklentilere odaklanmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin öğretmenlerin potansiyellerini yansıtmaları noktasında öncü kişiler olduklarını gösteren sonuçlara ulaşılmıştır. Bilimsel okuryazarlık düzeylerinin etkili okul

Citation: Mirza, Y., Kaplan, N. & Gülşen, D. (2024) "Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Okuryazarlıklarının Etkili Okul Hedeflerine Ulaşmadaki Etkisi", International QMX Journal, 3(6), 1899-1920. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

hedeflerine katkıları açısından bu durum okul yöneticilerinin yaklaşımlarının etkisinin gözlenmesi anlamına gelmektedir. Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık düzeyleri ve etkili okul hedefleri incelemesinde okul yöneticilerinin üstlenmesi beklenen roller, çalışmanın problem durumu kapsamında kendisine yer edinmiştir.

Arduç ve Kahraman (2021), Türkiye'de bilimsel okuryazarlık konulu çalışmada çoğunlukla ortaokul ve lise öğrencilerini içeren araştırmalar yapıldığını belirtmiştir. Araştırmada bilimsel okuryazarlık hakkında nicel araştırma yöntemlerinin daha fazla tercih edildiği vurgulanmıştır. Bu çalışmada ise bilimsel okuryazarlık nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak değerlendirilmektedir. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmasının bilimsel okuryazarlık ile ilgili ulaşılabilecek sonuçlar üzerindeki etkileri, çalışmanın problem durumu kapsamında değerlendirilen konulardan bir diğeri olarak görülmektedir.

Derman (2014), bilimsel okuryazarlığın geliştirilmesinde fen öğretimine dair çağdaş bilim anlayışına sahip olan ve bilimsel okuryazarlık düzeyi yüksek bir toplum için eğitimin önemi vurgulanmıştır. Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık ile ilgili yönlendirici roller üstlenmeleri, eğitim ve öğretim süreçlerinin yanında toplumsal süreçlerin tamamında kendisini göstermektedir. Bilimsel okuryazarlık ile ilgili kazanımların toplum genelinde gözlenebilmesi için yapılması gerekenler ve beklenenler, çalışmanın problem durumu kapsamında yer almaktadır.

Utma (2017), bilimsel okuryazarlık konusunda bireylerin hızla değişen günümüz koşullarında değişimler karşısında bilimsel açıdan harekete geçebilecek potansiyele sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Çağdaş toplumlarda bilimsel okuryazarlık düzeyi yüksek olan kişilere olan ihtiyacın düzeyinde düzenli bir biçimde artış gözlenmesi söz konusu olmaktadır. Bilimsel okuryazarlık hedeflerinin birey ve toplum düzeyinde faydalar sağlayabilmesi için farklı süreçlerin dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla bilimsel okuryazarlık, eğitim süreçleri ile sınırlı değildir. Çalışma bilimsel okuryazarlığın ilgili olduğu tüm süreçlere dair değerlendirmeler yapılmasının gerekmesi, problem durumunu oluşturan bir diğer husustur.

Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlıklarının etkili okul hedeflerine katkı sağladığı düşüncesi çalışmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Çalışmanın problem cümlesi 'Ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin etkili okul hedeflerine ulaşmadaki etkisi nasıldır?' şeklindedir.

Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin etkili okul hedeflerine katkıları konusuna ilişkin görüşleri nelerdir?

Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık ve etkili okul hedefleri hakkındaki görüşleri yaşa göre farklılık gösteriyor mu?

Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık ve etkili okul hedefleri hakkındaki görüşleri cinsiyete göre farklılık gösteriyor mu?

Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık ve etkili okul hedefleri hakkındaki görüşleri eğitim durumuna göre farklılık gösteriyor mu?

Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık ve etkili okul hedefleri hakkındaki görüşleri medeni duruma göre farklılık gösteriyor mu?

Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık ve etkili okul hedefleri hakkındaki görüşleri sınıflara göre farklılık gösteriyor mu?

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlığının etkili okul hedeflerine katkılarını araştırmaktır. Araştırmada ayrıca öğretmenlerde bilimsel okuryazarlık düzeyinin etkilediği hususlar ve etki biçimine yönelik olarak incelemelere yer verilmesi amaçlanmaktadır.

Araştırmanın Önemi

Bilimsel okuryazarlık gibi güncel bir konuyu incelemesi, araştırmayı önemli hale getirmektedir. Öğretmenlerde bilimsel okuryazarlık ile etkili okul hedefleri arasındaki ilişki kurması, araştırmanın önemi kapsamındadır.

Birey ve toplumu ilgilendiren eğitim süreçlerinin araştırma kapsamında değerlendirilmesi, araştırmanın önemini oluşturan bir başka husustur. Etkili okulların ayırt edici yönlerinin ortaya koyulması benzer araştırmalar için göz önünde bulundurulabilecek bir husus olması yönüyle önemlidir.

Bilimsel okuryazarlık ve etkili okul hedefleri hakkında yapılan literatür taramasının ardından saha araştırmasına yer verilmesi, ulaşılabilecek olan sonuçların geçerliğini artırması yönüyle araştırmayı önemli hale getiren hususlardan bir diğeridir.

Bu araştırmada elde edilmesi hedeflenen bulguların benzer konuda çalışma hazırlayacak olan araştırmacılara referans niteliğinde olması beklentisi, araştırmanın önemi kapsamında ele alınmaktadır.

Eğitimle ilgili konuların tüm toplumu ilgilendiren bir yapıda olması, çalışmanın önemini oluşturan bir diğer husustur.

Bilimsel Okuryazarlık

Küreselleşmenin etkilerine paralel olarak bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi kullanmanın önemi artmaktadır (Özbay ve Benzer, 2013: 29). Bilimsel okuryazarlık da bu gelişmelerin etkisi altındadır. Çalışmanın bu bölümünde bilimsel okuryazarlığın tanımı ve tarihi gelişimi, bilimsel okuryazarlığın boyutları, bilimsel okuryazarlığın öğretimi, bilimsel okuryazar kişilerin özellikleri konu başlıkları araştırılmaktadır.

Bilimsel Okuryazarlığın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi

“Bilimsel okuryazarlık, kişisel karar verme, sivil ve kültürel olaylara katılım ve ekonomik üretkenlik için gerekli olan bilimsel kavram ve süreçlerin bilgisi ve anlayışdır” (Göktepe, Doğan ve Doğan, 2022: 237). Bilimsel okuryazarlığın çok boyutlu bir kavram olduğu bu tanımda vurgulanan temel husustur.

Başka bir tanımda ise bilimsel okuryazarlık şöyle açıklanmaktadır: “Bilimsel okuryazarlık, insanın kendisi, içinde yaşadığı gezegeni ve evreni tanımak ile birlikte karşılaşılabileceği her alanda yaşam kalitesini arttırabileceği bilgi birikimlerinin bütünüdür” (Arduç ve Kahraman, 2021: 18).

Yapılan tanımlarda verilen bilgiler dikkate alınarak bilimsel okuryazarlığın kapsamı aşağıdaki şekilde gösterildiği biçimde özetlenebilir.

Şekil 1. Bilimsel Okuryazarlığın Kapsamı (**Kaynak:** Tekin, 2013: 40.)

Şekil 1’de görüldüğü üzere bilimsel okuryazarlık kapsamında bilgi, yeterlilik, bilim hakkında bilgi, tutumlar, içerikler olmak üzere beş temel belirleyici bulunmaktadır. Bilimle ilgili bilgilerin yanında bilimsel inceleme ve açıklamalara dair farkındalık, bilimsel okuryazarlık kapsamındadır. Bilime yönelik ilgi, bilimsel kaynaklara yönelik duyarlılık seviyesi, bilimsel kanıtlardan yararlanma ve bilimsel konuları açıklayabilme bilimsel okuryazarlığın kapsamını oluşturmaktadır.

Bilim ve teknolojinin sürekli gelişmesine paralel olarak bilimsel okuryazarlığı geliştirmenin önemi artmaktadır (Zaman vd., 2022: 896). Bilimsel okuryazarlık kavramının doğru bir şekilde anlaşılması bakımından bu gelişmelerin doğru bir biçimde değerlendirilmesi gerekliliği söz konusudur.

Bilimsel Okuryazarlığın Boyutları

Bilimsel okuryazarlık kavramının geçmişi eskilere uzansa da son yıllarda gündemde yoğun şekilde yer edinmeye başlamıştır. Bilimsel okuryazarlığın gelişimine paralel olarak eğitim alanında hızlı bir biçimde kabul gören bir slogan halini aldığı ifade edilmektedir (Turgut, 2007: 237). Bilimsel okuryazarlığın boyutlarına dair bu hususlar dikkate alınarak açıklama getirilmesinde fayda vardır.

Aşağıdaki tabloda bilimsel okuryazarlığın boyutları ve bileşenlerine ilişkin bilgiler derlenmiştir.

Tablo 1. Bilimsel Okuryazarlığın Boyutları ve Bileşenleri

BOYUTLAR	BİLEŞENLER
Bilimsel Bilgiler	Gerçekler, kavramlar, ilkeler, kanunlar, kuramlar ve modeller gibi.
Bilim Doğasının İncelenmesi	Ölçmeler, sınıflandırmalar, verilerin anlaşılabilirliği, bunların arşivlenmesi, araştırmaların içerisinde görsel tablo ve şekillerin kullanılması, bu sayede daha somut iletişim kurulabilmesi, hesaplamaların yapılması, deneylerin uygulanması, kısacası bilimsel süreç ve yöntemlerin kullanılması.
Bilimin Bir Yöntemi Olarak Bilim	Bilim insanlarının meydana getirdikleri çalışmalarda, bilimsel verilerin toplanması ve bunların yapılandırılmasındaki düşünme, anlama ve yansıtma eylemlerine örnek verilmesi. -Bilimin doğasının sınanması -Objektif olunması -Tahminlerden yararlanmak -Tümevarım ya da tümdengelim çalışmaları -Neden-sonuç ilişkisi kurabilmek -Kanıt-ispat arasındaki ilişki kurabilmek -Bilimde kendi deneme rolleri -Yapılan deneylerin tanımlanma işlemleri
Bilim-Teknoloji-Toplum Arasındaki Etkileşim	Bilimin toplumdaki etkisi Bilim-toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimler Meslekler Bilimle alakalı sosyal konular Günlük olaylarda bilimin kullanılabilirliği Bilimle ilişkisi bulunan etik ve ahlak konuları.

Kaynak: Özbay, 2011: 22.

Tablo-1 üzerinde görüldüğü üzere bilimsel okuryazarlığın bilimsel bilgiler boyutunda kavramlar, ilkeler, kuramlar, kanunlar gibi hususlar bulunmaktadır. Bilim doğasının incelenmesi boyutunda ölçme, sınıflandırma ve verileri anlama gibi bileşenler ön plana çıkmaktadır. Bilimin bir yöntemi olarak bilim boyutunda bilim alanında meydana gelen gelişmelerin doğru bir şekilde anlaşılması ile ilgili bileşenler merkezi konumdadır. Bilim-teknoloji-toplum etkileşimi boyutunda ise bilimin toplumdaki etkisi, ahlaki konular, meslekler bileşenleri vardır.

Bilimsel Okuryazarlığın Öğretimi

Hem bilim hem de teknolojinin hızlı gelişmesi, bilimsel okuryazarlığın gündemde yer edinme sıklığını artıran bir faktördür. Bu durum aynı zamanda bilimsel okuryazarlığın öğretimi gündeme getirmektedir. Bilimsel okuryazarlık, bilimsel ilkeler ve bilimsel gerçekler etrafında açıklanmaktadır (Utma, 2017: 797). Bilimsel okuryazarlığın öğretiminde ilkeler ve gerçekler merkezi bir konumdadır.

Aşağıdaki şekilde bilimsel okuryazarlığın öğretimine ilişkin bilimsel okuryazarlık dersinin içeriğine dair bilgiler yer almaktadır.

Şekil 2. Bilimsel Okuryazarlık Öğretimi ve Bilim Okuryazarlığı Dersi (Kaynak: Gökmen ve Eskiocak, 2021: 11.)

Şekil üzerindeki bilgilere göre bilimsel okuryazarlığın öğretiminde bilim ve teknoloji ile ilgili hususlara dair farkındalık belirleyici rol oynamaktadır.

Bilimsel okuryazarlık, bireyin bilimsel bir içeriği doğru şekilde anlamasının yanında bilim-teknoloji-toplum ilişkisini anlamayı sağlamaktadır (Sicimoğlu, 2020: 464). Bilimsel okuryazarlık öğretiminde bu etkileşimlerin göz önünde bulundurularak ilerleme kaydedilmesi gerekmekte ve beklenmektedir. Aksi takdirde başarılı bir bilimsel okuryazarlık öğretiminden bahsedilmesi güçtür.

Etkili Okul Hedefleri

Okullarda verilen eğitimle birlikte bireyde olumlu yönde davranış değişikliklerinin oluşturulması amaçlanmaktadır (Korkmaz, 2022: 2297). Etkili okul hedefleri, bununla yakından ilişkilidir. Çalışmanın bu bölümünde etkili okulun tanımı ve kapsamı, etkili okul boyutları, etkili okulun hedefleri, etkili okul hedeflerinin eğitim ve öğretim açısından önemi, etkili okulların ayırt edici özellikleri konu başlıkları araştırılmaktadır.

Etkili Okulun Tanımı ve Kapsamı

Etkili okullar, doğru yönetilen ve iyi liderlik özelliklerinin gözlendiği okullardır (Sezer, Akan ve Ada, 2014: 240). Etkili okulların tanımlanması ve kapsamının belirlenmesinde bu hususlar ön plana çıkmaktadır. “Etkili okul, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve estetik gelişimlerinin en uygun biçimde desteklendiği, optimum bir öğrenme çevresinin yaratıldığı okul olarak tanımlanabilir” (Çubukçu ve Girmen, 2006: 122). Öğrenci gelişiminin en iyi şekilde desteklendiği okulların etkili okul biçiminde nitelendirildiği bu tanımın ayırt edici yönü olarak görülmektedir.

Bir okulda öğrenme için en uygun ortamın oluşturulması, etkili okulu açıklamada önemli bir yere sahiptir. Etkili okullar, öğrenci davranışlarının uygun şekilde olduğu okullardır. Öğrenme ve öğretmenin teşvik edilmesi, etkili okulun tanımı gereğince yer verilmesi gereken özellikler arasında kendisine yer edinmiş durumdadır (Uğurlu ve Demir, 2016: 54).

Etkili okul konusunda getirilen açıklamalarda çeşitli modellerden yararlanılmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Aslan vd., 2022: 125):

Amaç modeli,

Kaynak-girdi modeli,

Süreç modeli,

Doyum modeli,

Yasallık modeli,

Örgütsel öğrenme modeli,

Etkisizlik modeli,

Toplam kalite yönetimi modeli şeklindedir.

Sıralanan modellerin her birisi etkili okulların farklı yönlerine odaklanmak suretiyle açıklamalar getirmektedir. Buradan hareketle etkili okul kavramının farklı yaklaşımlar aracılığıyla incelenebileceği yorumu getirilebilir. Etkili okulların çok yönlü yapısının oluşmasında bu ve benzer yöndeki girişimlerin etkisinin bulunduğu göz ardı edilmemesi gereken bir ayrıntıdır.

Eğitimde başarı sağlanması için tüm tarafların katkısına gerek vardır. Etkili okullar, eğitim sürecindeki aktörlerin her birisinin katkı sağladığı yapılardır. Yüksek başarı, verimlilik, pozitif kişiler arası ilişkiler ve etkin iletişim etkili okullar hakkında getirilen açıklamalara dair ön plana çıkmaktadır (Çalışkan ve Güçlü, 2014: 751). Bunlar aynı zamanda etkili okulların başarısının kilit noktaları olarak görünmektedir.

Etkili Okulun Hedefleri

Öğrenmeyi destekleyecek bir okul iklimi oluşturulması, etkili okulun temel hedeflerinin başında gelmektedir. Bu hedef aynı zamanda etkili okulun diğer hedeflerini belirleyen bir yapıdadır. Eğitimin niteliğinin artırılması, sınıf yönetiminin etkin şekilde sürdürülmesi, öğrencilerin gelişimlerinin sağlanması ve yakından takip edilmesi etkili okulların öne çıkan hedefleri arasında kendisine yer edinmiş durumdadır (Polatcan ve Cansoy, 2018: 9).

Geliştirme faaliyetleri, etkili okulun hedefleri arasındadır. Aşağıdaki şekilde okullarda geliştirme faaliyetlerinin kapsamına dair bilgiler yer almaktadır.

Şekil 3. Okullarda Geliştirme Faaliyetleri (Kaynak: Topçu, 2013: 39.)

Şekil üzerinde yer alan bilgilere göre geliştirme faaliyetleri kapsamında insan kaynaklarını geliştirme, örgütü (okulu) geliştirme, dersi (öğretimin) geliştirme olmak üzere üç temel kategori yer almaktadır. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi iletişim, meslek, denetim, öğrenme, alan gibi konularda yeterliklerin yanı sıra yönetim ile ilişkiler ve insan kaynaklarının güçlendirilmesini içermektedir. Örgütün geliştirilmesinde aile-çevre, yönetim kadrosu, eğitim iklimi, okul kültürü, eğitim programı gibi hususlar ön plandadır. Dersin geliştirilmesi ise öğrenci merkezli etkin öğrenme, öğrenci özerkliği, yöntem ve teknikleri geliştirme, öğrenme kültürü, sınıf yönetimi gibi konulardan oluşmaktadır. Tüm bunlar etkili bir okuldan bahsedilebilmesi için gerçekleştirilmesi beklenen hedefler kapsamında yer alması yönüyle ayrı ayrı önemlidir.

Öğrenmeyi ve öğretmeyi geliştirme, etkili okullardaki öncelikli hedeflerden bir tanesidir. Bu hedefe yönelik yürütülen eylemler aynı zamanda etkili okul olma düzeyini belirleyecek niteliktedir. Okul yöneticilerinin bu noktada önemli roller üstlenmesi beklenmektedir. Çok yönlü becerilere sahip olma, sorumluluk alma, liderlik yeteneklerine sahip olma etkili okul hedefleriyle ilişkili okul yöneticisi özellikleri arasındadır (Sezer, Akan ve Ada, 2014: 240).

Araştırmanın Modeli

Bilimsel okuryazarlığın etkili okul hedeflerine etkisini ortaya koymak için yapılan bu araştırma nitel bir çalışma olup betimsel tarama modelinden yararlanılmaktadır. Araştırmanın örnekleminde kolay örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma modeli gereğince ortaokul öğretmenleri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Işıkoğlu'na göre (2005)'nitel araştırma yönteminde olgular ve olaylar bizzat doğal ortamında gözlemlenir. Bu açıdan birden fazla ve sosyal olarak yapılandırıldığına inanan nitel araştırmacı olayları araştırırken bunların gerçekliğini doğal ortamlarda onları inceleyerek

araştırmasını yapar.” “Nitel araştırma yöntemleri araştırmanın gerçekliği doğal ortamı anlamaya, tanımaya ve sonuçlara olan etkilerini açıklamaya duyarlı olduğundan eğitimsel gerçekleri çok boyutlu olarak ortaya koyma imkanı Bu yönleriyle de özellikle eğitim araştırmalarına zenginlik katar”(Yaman ,2007,s:131) tanır.

Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubu 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Siirt ili Şirvan İlçesinde kamu ortaokullarında görev yapan 8 kadın 7 erkek toplam 15 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın örnekleme kolay örnekleme yöntemi seçilmiştir. Öğretmenler gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Bu da araştırmanın hızlı ve pratik olmasını sağlamıştır. Bu yöntemde amaç, isteyen herkesin örneklem içerisine ve örnekleme dahil edilmesidir. Denek bulma işlemi belirlenen örneklem hacmine ulaşıncaya kadar devam eder. Bu yöntem gerek zaman gerekse ekonomik açıdan büyük tasarruf sağlar (Ural,2011:43).

Veri Toplama Araçları

Öğretmenlere uygulanmak üzere hazırlanan görüşme formu ilgili literatür taranarak tarafımdan hazırlanmıştır. Form 2 bölümden oluşmaktadır.1.bölümde kişisel bilgiler yer alırken 2.bölümde ise araştırma konusuna yönelik hazırlanmış 9 soru yer almaktadır. Görüşme formu hazırlanırken katılımcıların kolay anlayabileceği sadelikte olmasına ,katılımcıları yönlendirmemesi gibi hususlara dikkat edilerek hazırlanmıştır. Görüşmeler esnasında elde edilen veriler tarafımdan alınmıştır. Kodlama sistemi ile tasnifleri yapılmış ve elde edilen formlar araştırma sonrası imha edilmiştir.

Nitel araştırmalarda veriler temel olarak gözlem, görüşme, doküman inceleme gibi yöntemlerle toplanır. Görüşme sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir (Karasar,1998,s:165).Araştırmada veriler görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmelerden önce araştırma konusu ile alakalı ulusal literatür taraması yapılarak araştırma konusu ile alakalı kapsamlı bilgilere erişildikten sonra görüşme formu hazırlanmıştır. Bilimsel okuryazarlığın etkili okul hedeflerine ulaşmadaki etkisi hakkındaki araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede, araştırmacıya görüşme öncesinde belirlediği bir dizi soru ve konu başlığı araştırma esnasında rehberlik etmektedir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde araştırmacı hem bir rehber eşliğinde ilerler hem de ihtiyaç duyduğunda konu üzerinde derinlemesine gidebilir(Gürbüz ve Şahin,2017,s:184).Görüşme tekniği araştırmacılar için esnek bir araştırma aracıdır. Araştırma sürecinin her basamağında kullanılabilir. Görüşme tekniği sayesinde görüşmeci katılımcıların sorularını anında cevaplandırabilir ve karmaşık yönergeleri açıklayabilir. Görüşme, araştırmacı ve katılımcı arasında güven sağlandığında karmaşık ve hassas konuların ifade edilebilmesine olanak sağlar(Büyüköztürk, Akgün, Demirel, Karadeniz ve Çakmak,2020,s:158).

Verilerin Analizi

Bu araştırmada katılımcıların Bilimsel okuryazarlığın etkili okul hedeflerine etkisine ilişkin sorulara cevap aranmaktadır. Bu araştırmada belirlenen 15 ortaokul öğretmeni ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilerek yapılmıştır. Araştırmada veri toplama gerekli hassasiyet ve titizlikle yapılmaya çalışılmış araştırmaya katılan katılımcılardan alınan izinler doğrultusunda gerçekleşmiştir. Görüşmeler sırasında elde edilen veriler herhangi bir değişiklik yapılmadan yazılı olarak elde edilmiştir. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme soruları ve cevapları araştırmanın amacına uygun olacak şekilde sınıflandırılmıştır. Görüşmede kişilerin adları kullanılmamış bunun yerine katılımcılara kodlama yöntemi kullanılarak K kodu verilmiştir. Veriler analiz edilirken nitel bir çalışma olduğu için içerik analizi yönteminden yararlanılmaktadır ve yüz yüze görüşmelerden ulaşılan veriler amaçlara göre yorumlanmaktadır. Bu kodlama araştırmacıya inceleme ve düzenlemede kolaylık sağlamıştır. Yapılan görüşme sonrasında oluşan temalar ve veriler tablolar halinde kodlanmıştır. Bu araştırmanın analizinde içerik analizi kullanılmıştır. “İçerik analizi, toplanan verilerin detaylı analiz edilmesini ve önceden belirgin olmayan temaların ve boyutların aktarılmasını sağlar. Temel amaç toplanan verilerin anlamlı bir bütün oluşturmasını sağlayıcı kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır”(Yıldırım ve Şimşek,s:227).Nitel araştırmalarda veriler dört yolla analiz edilir: verilerin kodlanması, temaların bulunması ,kodlamam ve temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması ve yorumlanması(Yıldırım & Şimşek,2008).Nitel bir araştırmada veri analizi çeşitlilik, yaratıcılık ve esnekliktir. Bir veri analizinde üç yol önerilmektedir. Birinci yol, toplanan verilerin orijinal formda

değişiklik yapmadan ve gerektiğinde araştırmaya katılan bireylerin ilettiklerini doğrudan alıntılar yapmaktır. İkinci yol nedensel ve açıklayıcı sonuçlar elde edebilmek için sistematik analizler yapmaktır. Veriler ve analizler arası ilişkiler belirlenir. Üçüncü yol ise araştırmacının kendi yorumlarını da çalışmaya dahil etmesidir.”(Wolcott,1994’ten akt. Yıldırım ve Şimşek,2008). “İçerik analizi ,belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanır”(Büyüköztürk,2012)Analiz sürecinin temel işlevi, kavramsal kodlama ve sınıflama aracılığıyla temaların ve temalar arası anlamlı ilişkilerin ortaya çıkarılmasıdır. “Neden” ve “Nasıl” sorusuna cevap aranır”(Yıldırım&Şimşek,2008).

BULGULAR

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmada ilk olarak öğretmenlere bilimsel okuryazarlığın ne anlama geldiği sorulmuş, örnekler vermeleri istenmiştir.

Tablo 2. Bilimsel Okuryazarlık Sizin İçin Ne Anlama Geliyor? Örnek Vererek Açıklar Mısınız? Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Bilimsel Okuryazarlık Ne Anlama Geliyor?	Bilimsel bilgiyi anlama	K ₁ , K ₄ , K ₇ , K ₉ , K ₁₀ , K ₁₁ , K ₁₃ , K ₁₄ ,	8
	Sorgulama	K ₂ , K ₃ , K ₆ , K ₁₅ ,	4
	Günlük hayatta bilim	K ₅ ,	2
	Araştırma	K ₈	1
	Neden-sonuç ilişkisi kurma	K ₁₂	1

Bilimsel okuryazarlığın ne anlama geldiği ve konu hakkında örneklerle dair ulaşılan bulgular bilimsel bilgiyi anlama, sorgulama, günlük hayatta bilim, araştırma, neden-sonuç ilişkisi kurma ana fikirlerini ortaya çıkarmıştır. Buna yönelik örnekler yanıtlardan bazıları aşağıda paylaşılmıştır.

“*Bilimsel okuryazarlığı, bilimsel bilginin anlaşılması ve yorumlanması olarak tanımlayabiliriz. Bilimsel okuryazar bireyler günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik akılcı ve somut çözümler üretirler. Doğru bilgiye ulaşmak için elindeki kaynakları inceleyip doğru ve güvenilir kaynaktan ulaşabiliyorsa o kişi bilimsel okuryazardır*” (K7). *Bilimsel okuryazarlık bilimsel yazıları verimli bir şekilde okuyabilme, anlayabilme, hayata aktarabilme, yaşamda bu yazılardan en verimli şekilde yararlanabilme anlamına gelmektedir. Örneğin; okuduğun bir yazı sayesinde hayata eleştirel açıdan bakabilmeli, sorgulayabilmeli, her şeyi olduğu gibi kabul etmemeli insan (K13). Okunan bilimsel bilgiyi doğru anlayabilmek, okuduğunu yorumlayabilmek, farklı bakış açıları ile bakabilmek ve yorumlayabilmektir (K4). Bilgiyi tanıma, anlama ve yorumlamadır. Olaylara bilimsel bir bakış açısıyla bakabilmedir (K10).*

Bilimsel okuryazarlık her türlü bilgiyi olguyu sorgulayarak araştırarak anlamlandırmayı ifade ediyor. Bu sorgulama ve düşünce süreci salt bilimsel çalışmalarda ya da akademik süreçlerde değil günlük hayatın her alanında var olan bir süreç. Örneğin sosyal medyada maruz kalınan bilgi ve görsel yığınından faydalı olanları süzerek faydalanmak, örneğin alınan teknolojik bir aleti kullanabilmek, örneğin markette sağlığa faydalı olacak yiyecekleri seçip onlarla bir menü hazırlamak gibi (K2). Bilimsel okuryazarlık bilimsel konuda bir kavram ya da bilgiye ulaşma ve sorgulamadır. Yani bilimsel basamakların farkında olup ona göre düşünmek olarak da ifade edilebilir. Mesela televizyonda doğa ile ilgili bir haberle karşılaştığımızda o haberin ne kadar doğru olduğunu yanlış olan kısımlarını bilimsel düşünce ile eleştirmek, ona göre karar vermek doğru kısımlarını yanlış kısımlarından ayırmak için bilimsel düşünceyi kullanırız. Duyduğumuz bir bilgiyi bugün doğru mu diye en hızlı şekilde internetten teyit ediyoruz (K6).

Günlük hayatımızın içine bilimi dahil edebilmektir. Örneğin hasta olduğumuz süre içinde verilen ilaçları veya tedaviyi bilimsel olarak araştırıp sorgulayabilmektir. Bu konuyla ilgili gerekli kaynaklara ulaşım okumaktır. Verilen tedaviyi sorgulamadan uygulamak değildir (K5).

Bilimsel bir bilgi hakkında araştırma, okuma yapma, bilgi edinme, sorgulama demektir (K8).

Bir konu veya olay hakkında daha detaylı neden-sonuç ilişkisi gibi olayları derinlemesine inceleyerek bilgi edinme. Örnek bir olayı mesela kar hakkında bilgi edinme nasıl oluşur gibi (K12).

Her bir temaya dair farklı hususların ön plana çıkarılması söz konusudur. Öğretmenlerin dikkat çekmek istediği konulara dair bilgilerini ve deneyimlerini kullanarak açıklamalar getirmeleri, bilimsel okuryazarlık hakkında farklı önceliklerin varlığını ortaya koyması yönüyle önemlidir.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmada ikinci soru olarak öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık açısından ayırt edici özellikleri sorusu yöneltilmiştir. Sorulara alınan yanıtlara dair alınan bulgular aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 3. Öğretmenlerin Bilimsel Okuryazarlık Açısından Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık açısından ayırt edici özellikleri nelerdir?	Uzmanlık	K ₁ , K ₉ , K ₁₂	3
	Araştırma	K ₂ , K ₄ , K ₁₁ , K ₁₅	4
	Değişime uyum sağlama	K ₃ , K ₁₀ , K ₁₄	3
	Yaşam boyu öğrenme	K ₅ , K ₇	2
	Eleştirel yaklaşım	K ₆ , K ₁₃	2
Geniş bilgi birikim	K ₈	1	

Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık açısından ayırt edici özellikleri nelerdir sorusuna alınan yanıtlar uzmanlık, araştırma, değişime uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme, eleştirel yaklaşım, geniş bilgi birikim temalarını beraberinde getirmiştir. Örnek yanıtlar ise aşağıda paylaşılmıştır.

Alanında uzman olması, bilimsel konferans seminer çalıştaylara aktif olarak katılması (K1). Zamanı etkili kullanmak, konuya ve alanına hakim olmak, teknolojiyi en uygun şekilde kullanmaktır (K9).

Öğretmen her türlü bilgiyi paydaşlara sunmadan önce sorgular ve araştırır. Öğretmen analiz sürecinden sonra sentez kısmında süzdüklerini en verimli olacak şekilde paylaşır. Öğretmen paylaştıklarından sonra geri dönüt olarak yapacağı değerlendirmeyi objektif bakış açısıyla bilimsel verilerle yapar (K2). Açıkçası bu konu hakkında çok fikrim yok. Fakat herhangi bir yüksek lisans makale vs. gibi bir çalışma yapmış meslektaşlarımdan bu konuda daha iyi olduğunu görüyorum. Ayrıca daha genç meslektaşlarımda bu konulara daha yatkınlar (K4). Diğer insanlara göre öğretmenler bilgiye ulaşma yollarını daha iyi ayırt edebilir. Edindiği bilgilerin sağlamasını yapacak argümanlara ulaşması daha kolaydır (K15).

Sorgulayıcı, farklı bakış açılarıyla bakabilme, değişikliklere açık olma ve değişime ayak uydurabilme (K3). Kaynakları etkili kullanır, çağa uyum sağlar, alanına hakimdir (K10).

Öğretmenlik yaşamı boyunca okuryazarlığı devam ettirmek gereken bir meslektir. Öğretmen yaşam boyu kendini geliştirdiği bu sürece bilimsel okuryazarlığı da kolaylıkla entegre edebilir. Onun okuryazarlıktaki tecrübesi ayırt edici özellik olarak kabul edilebilir. Öğretme ve öğrenmeye olan yeteneği de ayırt edici özellikleri arasındadır (K5). Öğretmenlik yaşamı boyunca bilimsel okuryazar olabilmeyi gerektirir. Öğretme ve öğrenmeye olan yeteneği de ayırt edici özellikleri arasındadır. Bilim, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkinin ve etkileşimin farkındadırlar. Bilim ve teknoloji becerilerini sürekli olarak geliştirmeye çalışırlar. Bilimsel düşünce, ilke, yasa ve teorileri doğru biçimde uygularlar (K7).

Bilimsel okuryazarlığa sahip olan öğretmenler konulara eleştirel yaklaşır. Bilimsel düşünme basamaklarını kullanır. Bilim ve bireyin içi içe olduğunu bilir. Öğrencilere 21.yy. becerileri kazandırılmasında rehber olur. Bu amaçla öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesine imkan tanır. Projeler ve etkinliklerde eleştirel düşünme/sorgulama becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan ortamlar sağlar ve oluşturur. Bilimsel okuryazarlık alanında kendilerini geliştirmeye açık olanlar, geliştirenler derslerde yöntem teknik kullanırken daha farklı teknikler seçebilmekte, kendilerinde olan sorgulayıcı bakış açılarını öğrencilerine de rahatlıkla aktarabilmeli, öğrencilerinde hayata eleştirel bir bakış açısı ile bakabilmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar ve bilimsel okuryazarlığı olmayan öğretmenlere göre farklı tutumlar sergileyebilmektedirler (K13).

Pek çok konuda bilgi birikiminin olup bunu sözleriyle sunması (K8).

Öğretmenler açısından bilimsel okuryazarlıkta ayırt edici özelliklere dair alınan yanıtlar, kısa ve uzun vadeli olacak şekilde olumlu yönde etkileri beraberinde getirecek olan örnekleri ortaya koymaktadır.

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Katılımcılara yöneltilen üçüncü soru sizin için etkili bir okulun temel özellikleri nelerdir şeklindedir.

Tablo 4. Sizin İçin Etkili Bir Okulun Temel Özellikleri Nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Sizin için etkili bir okulun temel özellikleri nelerdir?	Başarılı öğretmenler	K ₁	1
	Geniş çaplı katılım	K ₂ , K ₅ , K ₁₃	3
	Her açıdan gelişim	K ₃ , K ₇ , K ₁₀ , K ₁₂	4
	Etkili iletişim	K ₄	1
	Ortak hedefler	K ₆ , K ₁₅	2
	Vizyon	K ₈	1
	Pozitif İklim	K ₉ , K ₁₁ , K ₁₄	3

Etkili bir okulun temel özelliklerine ilişkin bulgular; başarılı öğretmenler, geniş çaplı katılım, her açıdan gelişim, etkili iletişim, ortak hedefler, vizyon, pozitif iklim temalarını ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlerin bazı örnek yanıtları aşağıdaki gibidir.

Teknik donanıma sahip olması, eğitimci kadrosunun deneyimli ve alanında uzman kişilerden oluşması, veli öğretmen öğrenci iş birliğinin yüksek olması (K1).

Okulun tüm paydaşları işbirliği içinde içselleştirerek sürece katılmalı, sosyal ve bilimsel temelli çalışmalar , etkinliklere ağırlık vermeli, etkili okul öğretmenleri geleceğe uyumlu , baş etme becerileri yüksek öğrenciler yetiştirebilmeli, etkili okulun hedefleri net olmalı ve ekip tarafından objektif olarak süreç değerlendirilerek güçlü ve zayıf yönleri ilişkin çalışmalar yapılmalı (K2). Etkili okul öğrencinin sadece oradaki eğitim öğretim sürecine değil tüm yaşamına etki eden edebilen okuldur. Etkili okul gerek akademik olsun gerekse sosyal beceri yönünde öğrencinin gelişebilmesine fırsat vermelidir (K5). Etkili bir okul yöneticisiyle, öğretmeniyle, öğrencisi, yardımcı personeliyle birlikte bir bütün olarak ele alınmalıdır. Etkili okullarda yöneticiler iletişime açık, demokratik tutum sergileyen, eksiklikleri görebilen ve çözüm arayan, öğretmenleri her konuda destekleyebilen lider yönetici özelliği sergilemeyi başarabilen kişiler olmalıdır. Öğretmenler ise işlerini yapmaktan mutlu, öğrencilerini seven, mesleğini seven, okuluna severek gelen, derslerde farklı yollar, teknikler deneyen, öğrenci başarısını sürekli destekleyen, kendini geliştiren, yeniliklere açık kişiler olabilmelidir (K13).

Öğrencilere hayata karşı hazırlayıcı olmalı, öğrenciyi her yönden geliştirecek etkinliklere yer vermeli ,düşünen, kendini ifade edebilen ,sorgulayan ,neden-niçin sorularını araştıran ,cesur, kendine güvenen özellikler kazandırabilmeli (K3). Etkili okul öğrencinin sadece oradaki eğitim öğretim sürecine değil tüm yaşamına etki eden edebilen okuldur. Etkili okul gerek akademik olsun gerekse sosyal beceri yönünde öğrencinin gelişebilmesine fırsat vermelidir. Okuldaki tüm öğrencilerin gelişimine katkı sağlamalıdır. Sadece öğrenci başarısına yönelmemeli değerler eğitimi de temel alınmalıdır (K7).

Öğrenci ve veli profili: eğitilmiş ve sosyal-ekonomik yönden daha üst gruptaki okulların daha etkili olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler arası iletişim: bir şekilde öğretmenler arasında iş birliği sosyal aktivite vs. gibi ilişkiler varsa yani sıcak bir iletişim varsa okulun daha etkili olabileceğini düşünüyorum. İdareci eğer sevilen anlayışlı ve nazikse bununda olumlu olacağını düşünüyorum (K4).

Ortak hedefler belirleyerek işbirliği sağlayan, öğrencileri hayata hazırlayıcı öğretme faaliyetleri gerçekleştiren okul-aile işbirliğine önem veren olumlu okul iklimiyle öne çıkan okullar etkili okullardır. Bu okullarda eğitim öğretim faaliyetleri üst düzeyde gerçekleşirken, disiplin sorunları en aza iner. Okula dahil olan herkes sorumluluk üstlenir (K6). Öğrencilerin öğrenmelerini destekleyen imkanlar sunan okul etkili okuldur. Bunu destekleyecek şekilde alt yapısını oluşturmuş olmalıdır (K15).

Öğretmen, öğrenci ve idarecilerinin(hatta velilerin) vizyon, hedef sahibi olması, fiziki şartların teknolojik donanımın eksiksiz olması, insani ilişkilerin gelişmiş olması, geliştirici faaliyetlerin olması (K8).

Okul ve örgüt iklimine en uygun ortamı hazırlaması en temel özelliktir (K9). Özgür ve eleştirel bir iklimin var olması, bilimsel etik kuralları ve üretim, öğrenmeyi öğreten bir yaklaşımın olmasıdır (K11). Öğrenme-öğretme sürecine uygun ortam hazırlanmalıdır (K14).

Etkili okullarda öğretmen, öğrenciler, okul yöneticileri ile ilgili özelliklerin yanında pozitif bir okul kültürü ve öğrenme iklimi meydana getirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiği, ortaokul öğretmenleri tarafından kendilerine yöneltilen soruya verilen yanıtlar aracılığıyla anlaşılmaktadır.

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın dördüncü sorusu etkili okul hedeflerinin eğitim ve öğretim süreçlerindeki önemine dair düşünceleriniz nelerdir şeklindedir. Dördüncü soruya dair ulaşılan bulgular ise aşağıdaki tabloda derlenmiştir.

Tablo 5. Etkili Okul Hedeflerinin Eğitim ve Öğretim Süreçlerindeki Önemine Dair Düşünceleriniz Nelerdir? Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Etkili okul hedeflerinin eğitim ve öğretim süreçlerindeki önemine dair düşünceleriniz nelerdir?	Çağın gereklerine uygun	K1	1
	Uygulanabilir-Net Hedefler	K2, K5, K8, K10	4
	Topluma fayda	K3, K7, K15	3
	Etkililik/verimlilik	K4, K13	2
	Yüksek Başarı	K6, K12	2
	Zaman Yönetimi	K9, K14	2
	Öğrenmekten Mutlu Olma	K11	1

Etkili okul hedeflerinin eğitim ve öğretim süreçlerindeki önemine dair düşünceler; çağın gereklerine uygunluk, uygulanabilir ve net hedefler, topluma fayda sağlama, etkililik/verimlilik, yüksek düzeyde başarı elde etme, zamanı etkin bir biçimde yönetebilme, öğrenmekten mutlu olma temalarından oluşmaktadır. Aşağıda bu temalara yönelik örnek yanıtlar paylaşılmıştır.

Etkili okul hedefleri içinde bulunan zamana uygun, öğrencilere hitap eden, eğitimcilerin uzmanlığını önemli kılan yapıda olmalıdır. Bu hedefler bilimle ve teknolojiyle şekillendirilmelidir. Eğitim ve öğretim süreçleri bu hedeflerle daha etkili olacaktır (K1).

Hedefler net bilimsel anlaşılabilir ve ihtiyaçlara yönelik olduğunda öğretim süreci çok daha etkili , ulaşılabilir, eğlenceli, verimli olacaktır. Etkili okul hedefi eğitimde öğrenciyi gerçek hayata hazırlayacak, olumlu davranışlar kazandıracaktır. Etkili okul hedefi öğrencinin salt akademik başarısını değil sosyal ve duygusal zekasını da önemli ölçüde destekleyecek ve geliştirecektir (K2). Etkili okul öğrencinin eğitim ve öğretimdeki hedefleri içselleştirebilmesine katkı sağladığını sürece önemlidir. Bireyleri eğitimin nihai hedeflerine ulaştırmada bit köprü görevi görmelidir (K5).

Etkili okul öğrencinin eğitim ve öğretimdeki hedefleri içselleştirebilmesine katkı sağladığını sürece önemlidir. Bireyleri eğitimin nihai hedeflerine ulaştırmada bir köprü görevi görmelidir (K7). Günümüzde her şekilde bilgiye ulaşabilen öğrenci için anlamlı olan onun için edineceği bilginin ona sağlayacağı katkıya inandırabilmektir (K15).

Etkili ve ulaşılabilir okul hedeflerinin olması süreci daha planlı programlı hale getirir. Herkes ne zaman ne yapacağını bilir. İşlerin zamanında ve etkili sürdürülmesini sağlar (K4). Etkili okullarda eğitim öğretim süreçleri daha verimli daha sağlıklı ilerler. Öğrenci başarısı üzerine odaklanılır, mutluluk, saygı, iletişim, empati vb. kavramlar ön planda tutulur. Öğretmen merkezli okul anlayışı artık öğrenci merkezli iş birliğine dayalı bir sisteme yerini bırakmalıdır böyle okullarda daha etkili bir eğitim öğretim süreci işler (K13).

Etkili okullarda başarı artar. Öğrenci öğretmen işbirliği sağlanarak disiplin sorunları azalmış olur. Öğrencilerde geliştirilmek istenen hedeflere yönelik planlamalar zamanına uygun olarak planlandığı gibi ilerler yani verimlilik artar. Öğretmenlerin rehber konumda olması eğitimin nitelikli hale getirilmesinde paydaşlara uygun hedefler belirlenmesi nedeniyle eğitim sürecinde belirlenecek hedefler önem taşır. Hedefler bulunan ortam koşullarına, öğrencilere, ders materyallerine, ilgili kazanımlara ve beklenen değişimlere uygun olarak hazırlanmalıdır (K6). Etkili okul hedeflere ulaşmada daha başarılı olur (K12).

Zaman kaybı kazanımların zamanında yetiştirilmesi açısından önemlidir (K9). Kazanımların vaktinde yetiştirilmesi açısından önemlidir (K14).

Etkili okul öğrencinin öğrenmeden mutlu olduğu, öğrenmenin eğlenceli olduğu süreçlere önemli etki eder (K11).

Bir toplumda eğitim ve öğretimde hedeflere ulaşılması, sürdürülebilir bir biçimde başarı sağlanması, öğrenmenin etkililiğinin gerçekleştirilmesi gibi örnekler bu soruda öne çıkan örnekler arasında yer almaktadır.

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Ortaokul öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmada beşinci olarak sizce öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık düzeyleri ile etkili okul hedefleri arasında bir ilişki var mı? Varsa örnek verir misiniz sorusu yöneltilmiştir. Soruya ilişkin bulgular ise aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 6. Sizce öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık düzeyleri ile etkili okul hedefleri arasında bir ilişki var mı? Varsa örnek verir misiniz? Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Sizce			
öğretmenlerin	Yenilikleri takip etme	K ₁	1
bilimsel	Teknolojiyi doğru kullanma	K ₂	1
okuryazarlık	Hedeflere daha etkili ulaşma	K ₃ , K ₉ , K ₁₀ , K ₁₃ , K ₁₄	5
düzeyleri ile etkili	Dolaylı etkiler, proje uygulama	K ₄	1
okul hedefleri	Başarıya yüksek katkı sağlama	K ₅ , K ₇	2
arasında bir ilişki	Eğitim faaliyetlerini sorunsuz	K ₆ , K ₁₁	2
var mı? Varsa örnek	sürdürme		
verir misiniz	Nitelikli eğitim verme	K ₈ , K ₁₂ , K ₁₅	3

Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık düzeyleri ile etkili okul hedefleri arasındaki ilişki konusundaki düşünceleri ve örneklerine dair ulaşılan bulgulara göre; yenilikleri takip etme, teknolojiyi doğru kullanma, hedeflere daha etkili ulaşma, dolaylı etkiler-proje uygulama, başarıya yüksek katkı sağlama, eğitim faaliyetlerini sorunsuz sürdürme, nitelikli eğitim verme temaları bulunmaktadır. Örnek yanıtlar ise aşağıdaki gibidir.

Vardır. Öğretmenlerin hem teknolojik gelişmelere hakim olması hem de bilimsel okuryazarlık düzeylerinin yüksek olması, alanlarında yapılan yenilikleri ve gelişmeleri takip etmelerini ve bunları eğitim öğretim uygulamalarında kullanmalarını sağlayacaktır (K1).

İki unsur arasında mutlaka bir ilişki vardır. Örneğin , teknoloji bağımlılığı hususunda öğretmenler bilimsel okuryazarlık düzeyleri yüksek olup verimli içerikleri seçip öz disiplin geliştirerek teknoloji kullanım süresini sınırlamayı öğrencilere ve diğer paydaşlara öğrettiklerinde etkili okul hedeflerinden teknoloji bağımlısı olmayan paydaşlar mevcut olacaktır. Bu diğer bağımlılık türlerine de genellenebilir (K2).

Evet birbiriyle ilgili. Bilimsel okuryazarlık düzeyi iyi olan öğretmenler(eğitimciler)önceden belirlenen hedeflere daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşırlar (K3). Vardır. Olumlu bir ilişki vardır .Okulun vizyon ve misyon hedeflerinin gerçekleşmesinde teknolojiyi kullanan bir okul -Whatsapp, Zoom- (K9). Bu ilişki ne kadar olumlu olursa hedeflere ulaşmakta o kadar kolay olur. Olaylara farklı bir bakış açısıyla yönelen öğretmen hedefleri daha anlaşılabilir hale getirir (K10). Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık düzeyleri ne kadar gelişmişse; etkili okulların hedeflerine varması da o kadar kolaylaşır. Çünkü kendini geliştirmiş, sorgulayan, eleştirel bakış açısı ile hayata, eğitime bakabilen öğretmenler, çocuklarını da bu şekilde eğitirler ve buldukları ortamında havasını değiştirirler. Bu sebeple okul daha farklı düşüncelere açık olan, öğretim kalitesini yükseltebilen, olaylara daha özel anlamlar yükleyebilen kurumlar haline gelir (K13).

Eğitim öğretim süreci açısından direkt ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama dolaylı olarak etkileyebilir. Örneğin pek çok ulusal ya da uluslararası projeler yazabilmek ve uygulayabilmek açısından önemli olabilir (K4).

Bence yakın ve pozitif bir ilişki söz konusudur. Öğretmen bilimsel okuryazarlığı artırdıkça, etkili okula olan katkısı da artacaktır. Kendini geliştiren bir öğretmenin öğrencileriyle paylaşabilecekleri, mesleğinde ilerleme kaydedememiş bir öğretmenden çok daha fazladır (K5). Bence yakın ve pozitif bir ilişki söz konusudur. Öğretmen bilimsel okuryazarlığını artırdıkça, etkili okula olan katkısı da artacaktır. Bilimsel okuryazar bir öğretmen öğrencilerinin de bilimsel okuryazar olmaları konusunda onlara rehberlik edecektir. Teknolojiyi verimli kullanan, doğru bilgiye doğru kaynaklardan ulaşabilen eleştirel düşünen öğrenciler yetiştirecektir. Etkili okulların uzak hedefleri muasır medeniyet seviyesine ulaşmaktadır. Atatürk'ün de söylediği gibi muasır medeniyet seviyesine yükselmek için bilimsel okuryazarların toplumun çoğunluğunu oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca bilimsel okuryazar öğretmen okulun hedeflerine paralel hedefler belirleyecektir (K7).

Okulun temel görevi eğitim öğretim faaliyetlerinin belirli zaman içerisinde belirlenmiş hedeflere yönelik eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesidir. Bu açıdan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde bilimsel okuryazarlığın kazandırılması ile bilimin, bilimsel konuların, bilimsel okuryazar olmanın gerekliliğinin yanında öğretmen adaylarının birtakım düşünme becerilerine sahip olmalarında yarar vardır. Günümüzde 21.yy becerilerinin büyük önem kazandığını görmekteyiz. Bu beceriler arasında öne çıkan eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yaparak yaşayarak öğrenme, araştırma yoluyla öğrenme öğrencileri geniş çapta etkileyerek onların düşüncelerini geliştirme imkânı sağlar. Etkili okulların yapısında da bulunan bu beceriler okul hedefleriyle de ilişkilidir (K6). Bilimsel okuryazarlık düzeyinin fazla olduğu öğretmenler okulun etkin öğrenmesine olumlu katkı sunar (K11).

Elbette vardır. Bir bilimsel bilgi hakkında gerekli donanımına sahip olan eğitimci bunu eğitim-öğretim faaliyetlerinde etkili bir şekilde kullanarak kaliteyi yükseltebilir (K8). Pozitif yönde bir ilişki vardır. Bilimsel okuryazar olan bir öğretmen öğrenciler ile sosyal ilişkiye girerse eğitimin kalitesi artar, bu da hedefe ulaşmada daha etkili olur (K12). Vardır. Etkili okul ortamının sağlandığı bir okul demek aslında bilgiyi aldığı gibi kabul etmeyen onu sorgulayan bir nesile de bu kapıları açmak demektir (K15).

Öğretmenlerin neredeyse hepsi doğrudan bir ilişki olduğunu belirtmiş ve buna paralel örnekler vermiştir. Yalnızca bir öğretmen (K5), dolaylı olarak etkinin olduğu yönünde görüş bildirmeyi tercih etmiştir.

Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular

Ortaokul öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmada altıncı olarak ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin etkili okul hedeflerine ne gibi katkıları vardır? Örnek verir misiniz sorusu yöneltilmiştir. Soruya ilişkin bulgular ise aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 7. Ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin etkili okul hedeflerine ne gibi katkıları vardır? Örnek verir misiniz sorusuna ilişkin bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin etkili okul hedeflerine ne gibi katkıları vardır? Örnek verir misiniz?	Uzmanlık	K ₁	1
	Bilgiyi anlamlandırma	K ₂ , K ₁₂	2
	Daha iyi sonuçlara ulaşma	K ₃ , K ₈ , K ₉ , K ₁₁	4
	Proje uygulama	K ₄	1
	Mesleki doyum	K ₅	1
	Çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirme	K ₆	1
Rehberlik		K ₇ , K ₁₄	2
	Araştırma ve yorumlama	K ₁₀ , K ₁₅	2
	Eleştirel bakış açısı kazandırma	K ₁₃	1

Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin etkili okul hedeflerine katkıları hakkında ulaşılan bulgulara göre; uzmanlık, bilgiyi anlamlandırma, daha iyi sonuçlar elde etme, proje uygulama, mesleki doyum, çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirme, rehberlik, araştırma ve yorumlama, eleştirel bakış açısı kazandırma temaları bulunmaktadır. Örnek yanıtlar ise aşağıdaki gibidir.

“Ortaokul branş öğretmenlerinin kendi alanlarında bilimsel okuryazarlık düzeylerinin yüksek olması kendi alanlarındaki uzmanlıklarına katkı sağlayacaktır. Örneğin sosyal bilgiler öğretmenlerinin arkeoloji alanındaki yenilikleri takip etmesi derslerinde bunlara atıfta bulunması görsellerle ve videolarla desteklemesi anlatımı daha ilgi çekici hale getirecektir” (K1).

“Tüm derslerde var olan bilgiyi anlamlandırmada hangi yolların izlenmesi gerektiğini aktaran öğretmen etkili okul hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Örneğin Türkçe dersinde okuduğu metnin ana fikrini çıkarmayı öğreten öğretmen ve bu öğretiyi edinen öğrenci etkili okul hedeflerine katkı sağlayacaktır. Yine örneğin kodlama eğitimi veren öğretmen öğrencilerin yapacakları yazılımlar ve çalışmalarla etkili okul hedeflerine katkı sağlamış olacaktır. Yine örneğin tarih dersinde bazı olayların sonrasında oluşan durumlara ilişkin çıkarımlar yapmayı öğrencilere öğreten öğretmen etkili okul hedeflerine katkı sağlayacaktır” (K2).

“Materyalleri daha etkili kullanırlar. Eğitim-öğretim de daha iyi sonuçlar alınır” (K3). “Bilimsel okuryazarlık düzeyleri yüksek olan bir öğretmen okulun hedeflerini gerçekleştirmede yön verici bir katkısı vardır. Öğretmenin teknolojik aletleri etkili kullanması okul idaresine de olumlu yönde katkı sağlar” (K9).

“Gerek akademik anlamda olsun gerekse günlük yaşamda bilimsel okuryazarlığa devam edebilen bir ortaokul öğretmenin etkili okula olumlu katkısı bence tartışılmazdır. Bilimsel okuryazarlıkta ilerleyen bir öğretmen mesleki doyum anlamında da çok yol kat eder. Bu mesleki doyum onu eğitim sürecinde daha etkili kılacaktır” (K5).

“Öğretmenlerin verdiği ödevler, projeler katılım sağlanan yarışmalar bilimsel düşüncenin kullanıldığı ana eğitim faaliyetleridir. Okulların temel hedefleri yaşanan çağın gereklerine uygun niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesidir. Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlıklarının yüksek olması planlanacak ders programları, okul etkinliklerinin niteliklerini belirler. Üst düzey düşünmeye sahip olarak hazırlanmış planlar okul hedeflerini de etkiler. Daha kaliteli eğitim faaliyetlerinin yapılmasını sağlar. Mesela Tübitak, Teknofest, ... gibi yarışmalara katılım sağlayan ortaokullar öğrencilerdeki bilimsel okuryazarlığın gelişmesine katkıda bulunurken etkili okullara ait özellikleri sağlamış olurlar. Öğrenciler öğretmenleriyle projeler üretir, eleştirel düşünür, bilimsel basamakları kullanırlar” (K6).

“Gerek akademik anlamda olsun gerekse günlük yaşamda bilimsel okuryazarlığa devam edebilen bir ortaokul öğretmenin etkili okula olumlu katkısı vardır. Bilimsel okuryazar bir öğretmen öğrencilerinin de bilimsel okuryazar olmaları konusunda onlara rehberlik edecektir. Teknolojiyi verimli kullanan, doğru bilgiye doğru kaynaklardan ulaşabilen eleştirel düşünen öğrenciler yetiştirecektir. Etkili okul, öğrencilerini bilgi, gelişim, beceri ve yetenek alanlarını destekleyen, çok yönlü gelişimlerine önem verilen okuldur. Bilimsel okur yazar bir öğretmende öğrencilerinin kendi potansiyellerinin farkına varmasında ve onların çok yönlü gelişiminde etkili olacak ve böylece okulun hedeflerinin de gerçekleşmesi sağlanacaktır. Çünkü hedeflerin gerçekleşebilmesi için etkili eğitim öğretim faaliyetleri, etkinlikler gerekmektedir. Bu etkinlikleri planlayıp uygulayacak olanlar öğretmenlerdir” (K7).

“Ortaokullar yaş dönemi olarak ergenliğe denk gelen bir yerde olduğu için öğrencilerin sorgulayıcı olduğu süreçte eğer onları doğru yönlendirmeyi başarırorsa en verimli sonuçların alınacağı kademedir” (K15).

“İlkokullarda temeli atılan eğitimin aslında eleştirel bakış açısı kısmı biraz daha olgunlaşmış zihinler, ergenliğe geçiş aşamasında eleştirel bakış açısı tamda bu yaşa uygun olan; sorgulayan her şeyi hemen kabul etmeyen, eleştiren ortaokul nesli çocuklarda daha da önemli bir sorun haline gelebilmektedir. İşte tam da bu sebeple ortaokul öğretmenlerine daha bu anlamda daha büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu yaş çocuklara karşı daha hassas ve dikkatli davranabilme, sorgulama, eleştiri yapma özelliklerine karşı onların kendilerini geliştirme, öğrencilerin hayata dair düşüncelerine destek olabilmeleri oldukça önemlidir” (K13).

Öğretmenlerin sahip olduğu nitelikler, yaşadıkları deneyimler ve karşılaşılan süreçlerin etkisiyle birlikte bilimsel okuryazarlık düzeyi ve etkili okul hedefleri konusunda farklı yanıtların ortaya çıkması söz konusu olmuştur. Yanıtlarda ortaya çıkan 9 farklı temayı bu açıdan değerlendirmekte fayda vardır.

Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Ortaokul öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmada yedinci olarak ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlıkları ile etkili okul hedefleri arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörlere dair düşünceleriniz nelerdir sorusu yöneltilmiştir. Soruya ilişkin bulgular ise aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 8. Ortaokul Öğretmenlerinin Bilimsel Okuryazarlıkları İle Etkili Okul Hedefleri Arasındaki İlişkiyi Etkileyen Faktörlere Dair Düşünceleriniz Nelerdir Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlıkları ile etkili okul hedefleri arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörlere dair düşünceleriniz nelerdir?	Özgürlük verilmeli	K ₁	1
	Olumsuz etkiler	K ₂ , K ₅ , K ₁₂	3
	Gelişime önem verilmeli	K ₃	1
	Doyum sağlama	K ₄	1
	Öğrenme ortamı	K ₆ , K ₁₁	2
	Öğrenme stilini benimseme	K ₇	1
	Sorgulayıcı eğitim	K ₈	1
	Olumlu etkiler	K ₉ , K ₁₄	2
	Birbiri ile ilişkili süreçler	K ₁₀	1
	Okul yöneticilerinin tutumu	K ₁₃	1
	Akademik başarı beklentisi	K ₁₅	1

Ortaokul öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmada yedinci olarak ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlıkları ile etkili okul hedefleri arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörlere dair düşünceleriniz nelerdir sorusu sorulmuş olup alınan yanıtlar, özgürlük verilmeli, olumsuz etkiler, gelişime önem verilmeli, doyum sağlama, öğrenme ortamı, öğrenme stilini benimseme, sorgulayıcı eğitim, olumlu etkiler, birbiri ile ilişkili süreçler, okul yöneticilerinin tutumu, akademik başarı beklentisi gibi temaları ortaya çıkarmıştır. Örnek yanıtlar aşağıdaki gibidir.

“Ortaokul branş öğretmenlerini destekleyen okul idarecileri, işbirliği yaptıkları zümreleri bilimsel okuryazarlık düzeylerini olumlu yönde etkileyecektir. Ancak müfredat yaşanan hayattan kopuk gelişmelere açık değil. Öğretmenler eğitim öğretim faaliyetlerinde daha özgür bırakılmalı” (K1).

“Müfredatın fazla olması dolayısıyla öğretmenin uygulamaya yönelik öğrenci bazında çalışmalar yapacak vakit bulamaması etkili okul hedefini olumsuz etkilemektedir” (K2). “Müfredatı yetiştirmeye çalışmak öğretmeni olumsuz yönde etkiler. bilimsel okuryazarlık sürecinde öğrendiklerini uygulamaya dökmek de zaman sıkıntısı yaşamayı muhtemeldir. Ayrıca yöneticilerin de bu konudaki baskısı da olumsuz etki yapmaktadır. Sınava hazırlık sınıflarında bu kaygılı süreç daha da fazladır” (K5).

“Öncelikle sosyal kültürel ekonomik ve eğitim düzeyi açısından düşük mahallelerdeki okullarda öncelik bilimsel okuryazarlık değil öğrencilerin derse vaktinde gelmesi temel ihtiyaçlarının karşılanması akademik başarıyı biraz daha yükseltebilmek gibi faktörler. Bu sebeple bu alanlarda başarı gerçekleştikten sonra öğretmenlerde başka alanlarda doyum alabileceği durumlar oluşturmak ister. O zaman sıra bilimsel okuryazarlık vs. gibi durumlara gelir. Bu nedenle öğretmenlerin bilimsel okuryazarlıkları ile etkili okul hedefleri arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörlere öncelikle okuldaki yukarıda sayılan bazı durumların başarılmış olması diyebiliriz” (K4).

“Öğrenci düzeyindeki değişkenler, kişiye, öğrenme süresine ve öğrenme-öğretme sürecine ait değişkenler olabilir. Okul düzeyindeki değişkenler ise okul kaynaklarıyla ilgili ve okuldaki öğrenme ortamıyla ilgili değişkenler olabilir. Haftalık ders saati, okulda mesela laboratuvar bulunma durumu, bilişim teknolojileri gibi” (K6).

“Öğrenciler, bilimsel okuryazar bir öğretmenden iyi bir öğrenme stiline göre eğitim aldıkları zaman, okulun verdiği stili benimseyerek çalışma prensiplerini doğal olarak oluştururlar. Etkili okulda, bir öğrenme stiline uygun eğitim alan öğrencilerde planlama becerisi gelişir, problemler arasında sebep-sonuç ilişkisini daha rahat kurabilir, yenilikçi ve yaratıcı düşünme tarzını ortaya koyabilir, okul ortamını ve belirli bir plan dâhilinde ders çalışmayı sever, olaylara yenilikçi bakış açısıyla bakabilme özelliği kazanır. Öğrenen merkezli etkinliklerin planlanması içinde müfredatın uzun gerekmektedir. Müfredatı yetiştirmeye çalışmak öğretmeni olumsuz yönde etkiler. Ayrıca yöneticilerin de akademik başarı üzerine öğretmende baskısı oluşturması olumsuz etki yapmaktadır. Sınava hazırlık sınıflarında bu kaygılı süreç daha da fazladır. Fakat etkili bir okul kültürünü benimsemiş bir idareci sadece akademik başarıyı önemsemeyiz, sosyal duygusal becerilerini de önemser” (K7).

“Ortaöğretim öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık ile etkili okul hedeflerini arasındaki ilişkiyi etkileyen bir sürü faktör vardır. Bunlar arasında tabii ki en önemlilerinden biri okul yöneticilerinin tutumlarıdır. Okul yöneticileri kendilerini geliştirmemiş, yeniliğe açık değil, eleştirel bakış açısı olmayan sorgulamayan yöneticiler ise bilimsel okuryazarlığı olan öğretmenleri de desteklemekten

kaçınırlar. Bu durumda öğretmenlerin etkili ve verimli şekilde çalışmasına engel olabilir. Bunun yanı sıra müfredatın çok yoğun olması, fazla bilgi kirliliği, yetiştirilmesi gereken bir sürü konu da öğretmenlerin farklı bakış açıları geliştirmeleri ve bunlara vakit ayırabilmeleri açısından olumsuzluk yaratabilir. Bunların yanı sıra öğrenci sosyo-ekonomik düzeyleri, okulda ki sınıfların yapısı, sınıf mevcutları, çevresel faktörler gibi kavramlarda öğretmenlerin verimli bir şekilde çalışmasını etkilemektedir” (K13).

“Yöneticilerin akademik başarı beklentileri ve müfredatın yetiştirilmesi stresi zaman zaman öğretmenleri bu konuya yeterli zaman ayrılmasına neden olmaktadır” (K15).

Alınan yanıtlar, ortaokul öğretmenlerinde bilimsel okuryazarlığın etkili okul hedefleri ile ilişkisinde öğretmenin kendisinden başka çok sayıda unsurun etkisinin gözlenebileceğini göstermektedir.

Sekizinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Ortaokul öğretmenlerine sekizinci olarak etkili okul hedefleri için bilimsel okuryazarlık öğretimi olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Neden sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 9. Etkili okul hedefleri için bilimsel okuryazarlık öğretimi olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Neden sorusuna ilişkin bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Etkili okul hedefleri için bilimsel okuryazarlık öğretimi olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Neden?	Yeniliklere açık-çağa uygun	K ₁ , K ₉ , K ₁₁ , K ₁₄	4
	Pozitif okul iklimi	K ₂	1
	Bilgiye kolay ulaşma	K ₃	1
	Gelecek bilimdedir	K ₄	1
	Destek hissetmeli	K ₅ , K ₇	2
	Yüksek başarı	K ₆ , K ₁₅	2
	Sorgulayıcı bireyler yetiştirme	K ₈ , K ₁₀	2
	Öğretmen yeterliği/donanımı	K ₁₂	1
	Farklı bakış açıları	K ₁₃	1

Etkili okul hedefleri ve bilimsel okuryazarlık öğretimine dair alınan yanıtlar yenilikler açık-çağa uygun, pozitif okul iklimi, bilgiye kolay ulaşma, gelecek bilimdedir, destek hissetmeli, yüksek başarı, sorgulayıcı bireyler yetiştirme, öğretmen yeterliği/donanımı, farklı bakış açıları gibi temaları ortaya çıkarmıştır. Alınan yanıtlar aşağıdaki gibi örneklendirilmiştir.

“Evet düşünüyorum. Çünkü eğitim öğretim faaliyetleri uzmanlık gerektiren bir alandır. Bunun için de kendini sürekli geliştiren eğitimciler olmalı. Çağa ayak uyduran bilimsel çalışmaları takip eden yeniliklere açık” (K1).

“Kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü; tüm derslerde sorgulayan, araştıran ve okuduğunu anlayabilen paydaşlar (özellikle öğrenciler) olması için, sosyal ve duygusal zekası güçlü öğrenci ve paydaşlarla olumlu okul iklimi oluşabilmesi için, yeni projelerin oluşup yaratıcılığın desteklenmesi için, hedefe giden süreçte doğru, tutarlı ve objektif değerlendirmeler yapıp önlemler alınması için” (K2).

“Düşünüyorum çünkü bilim gelecektir. Bilimsel bilgiyi erken yaşlarda hayatımıza sokmalıyız. Önce öğretmenlerin daha sonra da öğrencilerin bu eğitimi almaları gerekir” (K4).

“Olmaması gerektiğini düşünüyorum öğretmen sadece bireysel olarak çabalamamalı. Çalıştığı kurumunun da bilimsel okuryazarlık sürecinde desteğini hissetmelidir” (K5).

“Okuryazarlık okul başarısını etkileyen en temel bilişsel becerilerden biri ve öğrenciler derslerinde daha başarılı oluyorlar. Bilimsel okuryazar olarak nitelenen bir bireyler bilim ve toplum arasındaki ilişkiyi, etkileşimi fark eder. Bilim insanının sahip olması gereken ahlaki değerleri; bilimin doğasını bilimle ilgili temel kavramları bilir. Bilim ve toplum arasındaki farklılıkları ayırt eder. Bilimsel okuryazarlık etkili okullarda beklenen gereklilikleri geliştirdiği için iç içedirler” (K6).

“Eğer okullar, kendilerinden beklenen amaç, vizyon, misyon ve beklenen işlevleri mükemmel bir şekilde yerine getiriyorsa; öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, diğer okul çalışanları, aileler, kısacası okulun etkilendiği her birey mutlu ile bilimsel okuryazarlığa gerek yoktur düşüncesi olabilir. Fakat bu saydığım

tüm faktörler bilimsel okuryazarlık sayesinde daha kısa yoldan çözümlerle etkili okullara ulaşabilirler. Unutmayalım bir yere tek bir yolda gidilmez farklı farklı yollar bizim bakış açımızı geliştirir” (K13).

Katılımcılar, etkili okul hedeflerine ulaşılması için bilimsel okuryazarlığın gerekliliği çok sayıda farklı tema aracılığıyla açıklamıştır.

Dokuzuncu Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmada dokuzuncu olarak ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlığının etkili okul hedeflerine katkı sağlaması için neler önerirsiniz sorusuna yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 10. Ortaokul Öğretmenlerinin Bilimsel Okuryazarlığının Etkili Okul Hedeflerine Katkı Sağlaması İçin Neler Önerirsiniz Sorusuna İlişkin Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlığının etkili okul hedeflerine katkı sağlaması için neler önerirsiniz?	Bilimsel çalışmaları takip etme	K ₁ ,	1
	Öğrenci potansiyelini tanıma	K ₂ , K ₈	2
	Kendini yenilemeli	K ₃ , K ₁₃	2
	Etkili iletişim	K ₄	1
	Engeller kaldırılmalı	K ₅	1
	Çağın gereğine uygun eğitim	K ₆ , K ₇	2
	Okullarda yazılım kursu açma	K ₉ , K ₁₄	2
	Bilimsel okuryazarlık eğitimi	K ₁₀ , K ₁₂	2
	Rol model olma	K ₁₁	1
	Öğrenciler kendini ifade etmeli	K ₁₅	1

Bilimsel okuryazarlığın etkili okul hedeflerine katkı sağlaması için öneriler hakkında bilimsel çalışmaları takip etme, öğrenci potansiyelini tanıma, kendini yenileme, etkili iletişim, engelleri kaldırma, çağın gereklerine uygun eğitim, yazılım kursu açma, bilimsel okuryazarlık eğitimi verme, rol model olma, öğrencilerin kendisini ifade etmesini sağlama gibi temalar elde edilmiştir. Bazı örnekler yanıtlar ise aşağıdaki gibidir.

“Ortaokul öğretmenleri müfredata bağlı kalmadan derslerde farklı etkinlikler yapabilir. Bilimsel çalışmaları sıkı takip etmeli” (K1).

“Öğretmenlerin potansiyellerini en etkili şekilde öğrenciyi ve ihtiyaçlarını tanıyarak öğrencilere aktarmasını öneririm” (K2).

“Öğretmenler kendilerini geliştirmeyi öncelikle kendileri istemeliler, bunu dışarıdan bir güç ile istememelidir. Yeniliklere açık, farklı metotları araştıran, sorgulan kişiler olmalıdır, tekdüzelikten kaçınılmalı, klasik geleneksel öğretmen yapısından uzak durmalıdır, bunun içinde her zaman yeni eğitimlere açık olmalıdırlar. Araştırmalı bilimsel yayınları incelemeli, eğitimlere katılmalı ve bunları eğitim öğretim hayatlarında kullanabilmeliler” (K13).

“İdare ve öğretmenler arasında etkili bir iletişim olması gerekir. Bu bilgi çeşitli alanlarda bilimsel projelerde vs. kullanılabilir” (K5).

“Öncelikle çağın gereksinimlerine uygun eğitimler alarak öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri gerekir. Öğretmenler öğrencilerine 21.yy becerilerine uygun hedefler belirlemelidir. Bilimsel okuryazarlıkla ilgili beceriler yaşam içinden örneklerle somutlaştırılmalıdır. Eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde öğrenci temele alınmalıdır. Okul idaresi, öğretmenler, öğrenci ve velileri işbirliği sağlanmalıdır” (K6).

“Bilimsel okuryazarlık konusunda bir eğitim alınabilir. Alınan eğitim sonucunda daha etkili olabilmek adına katkı sunulur” (K10).

Görüldüğü üzere ortaokul öğretmenleri bilimsel okuryazarlık ve etkili okul hedefleri hakkında çeşitli öneriler ortaya koymuştur.

Araştırmanın bulguları ve alt problemleri hakkında genel bir değerlendirme yapılacak olduğunda yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, sınıflar gibi demografik değişkenlerin öğretmenlerin bilimsel

okuryazarlık düzeyleri etkili okul hedefleri konusundaki düşüncelerini anlamlı şekilde değiştirmedeği görülmüştür.

Öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin etkili okul hedeflerine katkıları hakkındaki görüşleri, öğretmenlerdeki bilimsel okuryazarlık düzeyinin etkili okul hedefleri ile doğru orantılı bir ilişki içinde olduğunu göstermiştir.

Yapılan araştırmada öğretmenlerin etkili okul hedeflerine katkı sağlamasında bilimsel okuryazarlık düzeylerinin uzmanlık, bilgiyi anlamlandırma, daha iyi sonuçlar elde etme, proje uygulama, mesleki doyum, çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirme, rehberlik, araştırma ve yorumlama, eleştirel bakış açısı kazandırma gibi etkiler hakkında örneklerin varlığı tespit edilmiştir.

Katılımcılar, bilimsel okuryazarlığın etkili okul hedeflerine katkı sağlaması için öğretmenlerin bilimsel okuryazarlık düzeyinin yüksek olması yönünde beklentiler ortaya koymuştur.

Etkili okul hedefleri için bilimsel okuryazarlık öğretiminde yenilikler açık-çağa uygun, pozitif okul iklimi, bilgiye kolay ulaşma, gelecek bilimdedir, destek hissetmeli, yüksek başarı, sorgulayıcı bireyler yetiştirme, öğretmen yeterliği/donanımı, farklı bakış açıları gibi adımların beklendiği ortaya koyulmuştur.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu araştırmada Öğretmenlerin Bilimsel Okuryazarlıklarının Etkili okul hedeflerine ulaşmadaki etkisi incelenmiştir. Bunun için öncelikle öğretmen görüşme formları oluşturulmaya başlanmıştır. Ölçek geliştirmede literatür taraması yapılarak kullanılan görüşme formu tarafımdan oluşturulmuştur. Araştırmada kullanılan nitel araştırma yöntemi, öğretmenlerin araştırma hakkındaki görüşlerinin alınmasını sağlamıştır. Eğitim, toplumun bugünü ve geleceğini etkilemektedir. Öğretmenlerin dikkat çekmek istediği konulara dair bilgilerini ve deneyimlerini kullanarak açıklamalar getirmeleri, bilimsel okuryazarlık hakkında farklı önceliklerin varlığını ortaya koyması yönüyle önemlidir. Öğretmenler açısından bilimsel okuryazarlıkta ayırt edici özelliklere dair alınan yanıtlar, kısa ve uzun vadeli olacak şekilde olumlu yönde etkileri beraberinde getirecek olan örnekleri ortaya koymaktadır. Etkili okullarda öğretmen, öğrenciler, okul yöneticileri ile ilgili özelliklerin yanında pozitif bir okul kültürü ve öğrenme iklimi meydana getirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiği, ortaokul öğretmenleri tarafından kendilerine yöneltilen soruya verilen yanıtlar aracılığıyla anlaşılmaktadır. Bir toplumda eğitim ve öğretimde hedeflere ulaşılması, sürdürülebilir bir biçimde başarı sağlanması, öğrenmenin etkililiğinin gerçekleştirilmesi gibi örnekler bu soruda öne çıkan örnekler arasında yer almaktadır. Öğretmenlerin neredeyse hepsi doğrudan bir ilişki olduğunu belirtmiş ve buna paralel örnekler vermiştir. Öğretmenlerin sahip olduğu nitelikler, yaşadıkları deneyimler ve karşılaşılan süreçlerin etkisiyle birlikte bilimsel okuryazarlık düzeyi ve etkili okul hedefleri konusunda farklı yanıtların ortaya çıkması söz konusu olmuştur. Alınan yanıtlar, ortaokul öğretmenlerinde bilimsel okuryazarlığın etkili okul hedefleri ile ilişkisinde öğretmenin kendisinden başka çok sayıda unsurun etkisinin gözlenebileceğini göstermektedir. Etkili okullar, eğitimin toplum için çok yönlü faydalarını ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. Bunun için de bilimsel okuryazarlık düzeyi yüksek bireylere ihtiyaç vardır. Ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlığının etkili okul hedeflerine katkısının ortaya koyulmasının amaçlandığı çalışmada pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Yani ortaokul öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin artmasıyla birlikte etkili okul hedeflerine ulaşılması da aynı şekilde artmaktadır.

Benzer konuda yapılan araştırmalarda çoğunlukla aynı pozitif ilişkilere ulaşılması söz konusu olmuştur. Bunlardan birisinde Sicimoğlu (2020), bilimsel okuryazarlık düzeyinin akıl yürütme becerilerini etkilediğini gösteren sonuçlara ulaşmıştır. Bu çalışmanın sonuçları ile bizim çalışmamızda elde edilen sonuçların birbirine paralel seyrettiği anlaşılmaktadır.

Arduç ve Kahraman (2021), bilimsel okuryazarlık hakkında ortaokul ve lise öğrencilerinde eğitim ve öğretimin niteliğini artıracak yönde etkiler olduğunu gösteren sonuçlar elde etmişlerdir. Her iki çalışmanın benzer sonuçlara ulaştığı değerlendirilebilir.

Özbay ve Benzer (2013), bilimsel okuryazarlığın Türkçe öğretmenlerinin anlatma becerilerini artırdığını; Salcı ve Aydın (2021), bilimsel okuryazarlığın yaratıcılık girişimlerini geliştirdiğini; Şahin ve Say (2010), bilimsel okuryazarlığın çocukların ebeveyn eğitim durumları ile ilişkili olduğunu

gösteren sonuçlar elde etmişlerdir. Farklı araştırmalarda elde edilen sonuçlar ile bu çalışmada ulaşılan sonuçların paralel yönde seyrettiği değerlendirilmesi yapılabilir.

Bilimsel okuryazar bir birey olabilmek için her hangi bir konuda muhakeme edebilme ve deliller çerçevesinde tartışmalar yürütülebilirdir . Öte yandan öğretmenlerin etkili okul hedeflerine yönelik bir konuyu ne derece muhakeme ettikleri, bilimsel okuryazarlıklarının ne düzeyde olduğunu göstermesinin yanında ne derece bilinçli kararlar alabildiklerinin de bir göstergesi olabilir. Sonuç olarak bilimsel okuryazarlık düzeyleri yüksek olan bireylerin informal akıl yürütme seviyelerinin de yüksek olduğu ve buna bağlı olarak etkili okul hedeflerine ulaşmada bir o kadar başarılı oldukları söylenebilir.

ÖNERİLER

Bu çalışmada ulaşılan sonuçlara göre bilimsel okuryazarlığın her eğitim seviyesinde desteklenmesi önerilmektedir.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin bilimsel okuryazarlığının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi önerilir.

Etkili okul hedefleri için bilimsel okuryazarlığın katkılarının farkında olarak düzenlemeler yapılmalıdır.

Bilimsel okuryazarlığın etkili okul hedeflerine etkisini geliştirmeye yönelik ortaokul öğretmenlerine sınıf içinde gözlem ile desteklenen araştırmalar yapılabilir.

Bilimsel okuryazarlığın geliştirilmesi için üniversite, fakülte, bölüm ve çeşitli paydaşlarla iş birliği yapılabilir.

Bilimsel okuryazarlıkla ilgili atölye çalışmaları yapılabilir.

Lisans programında bilimsel okuryazarlığın etkili okul hedefleri açısından bu süreci destekleyen derslerin zorunlu olması ve artırılması sağlanabilir.

Bilimsel okuryazarlık ile ilgili sosyal bilgiler dersi ekseninde şekillendirilmiş nicel çalışmaların yapılması desteklenebilir.

Bilimsel okuryazarlık ve bileşenleriyle ilgili ortaokul öğretmen adaylarının kavram yanılgılarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapılabilir.

KAYNAKÇA

Akran, S.K. (2020). Okul gelişim modeli projesinden beklentiler. *Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi*, 8(1), 1-17.

Arduç, M.A. ve Kahraman, S. (2021). Türkiye'de bilimsel okuryazarlık alanında yapılan araştırmaların içerik analizi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(16), 16-43.

Aslan, M.E., Gündüz, M.F., Aslan, A., Ay, H., Saçınalp, Ö. ve Pekdemir, A. (2022). Eğitim kurumlarında etkili okul ve okul iklimi konularının kuramsal bağlamda açıklanması. *Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies*, 8(24), 120-134.

Ateş, A. ve Ünal, A. (2019). Bir ortaokulda uygulanan okul geliştirme projesini anlamak. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*, 7(3), 1033-1061.

Çalışkan, M.S. ve Güçlü, M. (2014). Etkili okul çevre ilişkisinde ailenin katkısına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(34), 750-759.

Çubukçu, Z. ve Girmen, P. (2006). Ortaöğretim kurumlarının etkili okul özelliklerine sahip olma düzeyleri. *Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16, 121-136.

Derman, A. (2014). Bilimsel okuryazarlığın tesisinde fen öğretim programlarının rolü. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 26, 143-157.

Gökmen, S.S. ve Eskiocak, M. (2021). Bilimsel okuryazarlığı dersinin müfredata entegrasyonu. *Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi*, 62, 5-15.

Göktepe, D., Doğan, E.E. ve Doğan, D. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık beceri düzeylerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. *E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 13(1), 233-253.

Gündüz, S. (2015). *Okul paydaşlarının görüşlerine göre etkili okul geliştirme*. Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Helvacı, M.A. ve Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 41-60.

Korkmaz, M. (2022). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin farklı değişkenler üzerine etkisini konu alan tezlerin incelenmesi. *International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 8(66), 2297-2308.

Özbay, H.E. (2011). *Ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel okuryazarlık seviyeleri ile evrimi anlamaları arasındaki ilişki: Malatya ili örneği*. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Özbay, M. ve Benzer, A. (2013). Türkçe öğretimi adaylarının bilgi okuryazarlığı üzerine bir değerlendirme. *Ana Dili Eğitim Dergisi*, 1(3), 29-40.

Polatcan, M. ve Cansoy, R. (2018). Türkiye'de etkili okul araştırmaları: ampirik araştırmaların analizi. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(3), 8-24.

Salcı, E. ve Aydın, A. (2021). Ortaokul öğrencilerinin evrensel fen okuryazarlık düzeyleri. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, 10, 202-219.

Sezer, Ş., Akan, D. ve Ada, Ş. (2014). Ortaöğretim kurumları yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeylerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 239-249.

Sicimoğlu, B. (2020). 7.sınıf öğrencilerinin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin sosyobilimsel konu temelli informal akıl yürütme düzeylerine göre incelenmesi. *Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 52, 460-481.

Şahin, C.T. ve Say, Ö. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. *Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(11), 223-240.

Tekin, N. (2013). *Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlıkları ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki*. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Topçu, İ. (2013). *Okulu geliştirmede velilerin rolü*. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Turgut, H. (2007). Herkes için bilimsel okuryazarlık. *Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 40(2), 233-256.

Uğurlu, C.T. ve Demir, A. (2016). Etkili okullar için kim ne yapmalı. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(1), 53-75.

Utma, S. (2017). Bilimsel okuryazarlık bilim iletişim ve medyadaki bilim haberlerini doğru okumak. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10(50), 788-799.

Zaman, N., Doğaner, G.D., Yücel, D., Zaman, I., Karataş, E. ve Karaş, C. (2022). Fen okuryazarlığının pisa verilerine göre incelenmesi. *IDEA Studies Journal*, 8(48), 895-907.